

«ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ЕСЕНИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590397>

Расулов Ш

преподаватель ФерГУ, г.Фергана. Узбекистан.

АННОТАЦИЯ

В статье поднимается проблема "Черный человек" - одно из самых загадочных, неоднозначно воспринимаемых и понимаемых произведений Есенина. "Черный человек" напоминает святочные гадания перед зеркалом, с которыми связано предсказание судьбы. Черный это один из обликов, который принимает черт персонаж русской народной демонологии. И именно ночью происходит вечная и нескончаемая борьба божеств добра и зла за владычество миром.

Ключевые слова и выражения:

литература, черный человек, загадочно, демон, гость, злой дух, зло, добро, история, святочные гадания, владычество, дьявол, нечисто, черт, признак нечистой силы, любовь, человек некошный, Мерзкая книга...

"BLACK MAN" S.A. ESENINA

Rasulov Sh

teacher at Ferguson State University, Fergana. Uzbekistan.

ANNOTATION

The article raises the problem of "The Black Man" - one of the most mysterious, ambiguously perceived and understood works of Yesenin. "The Black Man" is reminiscent of Christmas fortune-telling in front of a mirror, which is associated with fortune telling. Black is one of the forms that the devil takes on in Russian folk demonology. And it is at night that the eternal and endless struggle of the deities of good and evil for dominion of the world takes place.

Key words and expressions:

literature, black man, mysteriously, demon, guest, evil spirit, evil, good, history, Yuletide fortune-telling, dominion, devil, unclean, devil, sign of evil spirits, love, evil person, Vile book...

"Черный человек" - одно из самых загадочных, неоднозначно воспринимаемых и понимаемых произведений Есенина. Работать поэт начал

в 1922 году, и в основном она была написана за границей, в феврале 1923 года был закончен первый вариант поэмы. Сюжет поэмы "Черный человек" напоминает святочные гадания перед зеркалом, с которыми связано предсказание судьбы. Черный это один из обликов, который принимает черт персонаж русской народной демонологии. В Толковом словаре В. Даля "черный" нечистый, дьявол, черт "олицетворение зла, враг рода человеческого, нечистый, некошный, черная сила, сатана, дьявол, лукавый".

Его приход в "Черном человеке" связан с предновогодним временем действия. Есенин до предела сгущает ситуацию бесовского разгула. Основное действие происходит декабрьской метельной ночью при луне. И именно ночью происходит вечная и нескончаемая борьба божеств добра и зла за владычество миром. "Черный человек, черный, черный" и еще раз "черный человек", повторяет Есенин, как бы выделяя основной признак нежданного гостя. Свист ветра, окошко, зеркало, метель, которая заводит "веселые прыжки", и перекресток, на котором обычно происходят встречи с нечистой силой и бесами, определяют атмосферу этой загадочной поэмы. Свист ветра уже в первой строфе "Черного человека" выступает как характерный признак нечистой силы. В народе существует поверье, что метель происходит от злых духов. В то же время сильный ветер (ураган, буря) является вестником божественного откровения. "Мерзкая книга", по которой водит пальцем черный человек в свой первый приход, напоминает библейскую книгу жизни, в которую вписывается имя человека при его рождении. В судный день эта книга прочитывается Всевышним. Но у Есенина за судьбой человека следит не только Бог, но и дьявол. Окошко и зеркало, соединяющие видимое невидимое, открытое закрытое традиционные образы русской национальной жизни. Есенин сближает эти образы по смыслу "Я один у окошка" "Я один... "Я один... И разбитое зеркало". Это сближение оправдано: если иметь в виду окно ночью в освещенном доме, то в нем человек отражается, как в зеркале. Для Есенина важно также, что зеркало выступает в различных обликах: как правдивое (в старой иконологии символ Богородицы) и как лживое (древнейший магический предмет общения с нечистой силой).

Этой поэме суждено было стать крупным последним поэтическим произведением Есенина. В ней выразились настроения отчаяния и ужаса перед непонятной действительностью, драматическое ощущение тщетности любых попыток проникнуть в тайну бытия. Это лирическое выражение терзаний души поэма - одна из загадок творчества Есенина. Ее разрешения в

первую очередь связано с трактовкой образа самого "прескверного гостя" - черного человека. Его образ имеет несколько литературных источников.

"Черный человек" - это двойник поэта, он выбрал в себя все то, что сам поэт считает в себе отрицательным и мерзким. Эта тема - тема болезненной души, раздвоенной личности - традиционна для русской классической литературы. Она получила свое воплощение в "Двойнике" Достоевского, "Черном монахе" Чехова. Но ни одно из произведений, где встречается подобный образ, не несет такого тяжелого груза одиночества, как "Черный человек" Есенина. Трагизм самоощущения лирического героя заключается в понимании собственной обреченности: все лучшее и светлое - в прошлом, будущее видится пугающим и мрачно беспросветным.

Читая поэму, невольно задаешь вопрос: черный человек - это смертельно опасный противник поэта или часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. "Дуэль" с черным человеком, какова бы ни была его природа, послужила своеобразным духовным испытанием для лирического героя, поводом к беспощадному самоанализу.

Однако в литературном произведении важно не только, что написано, но и как. Перед нами два образа - чистая душа и черный человек, а перетекание монолога лирического героя в диалог с двойником - поэтическое выражение подсознательного. В исповедальной книге, читаемой "прескверным гостем", открываются противоречия мятущегося духа лирического героя. Соотношение монологической и диалогической речи выявляется в ритмико-интонационном строе поэмы.

Жесткий ритм усиливает мрачные интонации монолога черного человека, а взволнованный хорей способствует выражению диалогической формы мысли и повествования. Метафора разбитого зеркала прочитывается как аллегория погубленной жизни. Здесь выражена и пронзительная тоска по уходящей молодости, и осознание своей ненужности, и ощущение пошлости жизни.

Однако эта "слишком ранняя усталость" все же преодолевается: в финале поэмы ночь сменяется утром - спасительной порой отрезвления от кошмаров тьмы. Ночной разговор с "прескверным гостем" помогает поэту проникнуть в глубины души и с болью совать с нее темные наслоения. Возможно, надеется лирический герой, это приведет к очищению. Связь поэмы с мифологией и обрядовой традицией упрочивают предположение об ориентации "Черного человека" на жанр драмы. Миф как древнейшая форма сознания обобщал жизненный опыт человечества в более концентрированной форме, чем любой

другой вид творческого осмысления жизни. Лирический герой бросает трость в черного человека только пережив в себе, накопив и материализовав книгу своего посетителя. И черный человек заставляет героя страдать, причиняя ему боль упоминанием о его поступках, естественно, в своей интерпретации. Таким образом, внутренняя борьба, приведшая к какому-либо поступку, определена бывшими, гипотетическими или ложными (также внешними) событиями. Поэтому для наглядного изображения глубинных переживаний драма, как и обряд, должна воздействовать не только на зрение, моделируя образы, но и на слух. А вкупе с изобразительными средствами создается иллюзия абсолютной включенности в жизнь на сцене, да и сама сцена утрачивает значение границы реального и игрового пространства. Это место, где протекает жизнь, может быть, самого наблюдающего.

Важно, чтобы противоборствующие стороны отражали общепонятные человеческие страсти, поступки, то есть черный человек должен быть наделен общечеловеческим содержанием. А постепенное нагнетание должно разрешиться резко и с величайшим надрывом. Из чего следует, что противоборство лирического героя и черного человека становится все более бескомпромиссным, и разрывается брошенной тростью. За этим следует финал поэмы-драмы. Впрочем, лирическое и драматическое начала органично сочетаются с эпической традицией.

Безусловно, поэма "Черный человек" глубоко индивидуальна, лирична, в то время как предметом эпоса традиционно считаются масштабные исторические события и обобщения. Здесь же только жизнь человека. И именно она легла в основу эпичности поэмы. Если восприятие художественного произведения основано на жизненном и читательском опыте человека, соответственно, создание художественного произведения требует не меньшей включенности в исторический процесс. Герой С. Есенина пытается осмыслить собственную жизнь в контексте исторического времени.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Михайлов О. Н. Страницы русского реализма (Заметки о русской литературе 20 века). - М.: Современник, 1982.
2. Педчак Е. П. Литература. Русская литература XX века. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
3. Под сенью темных аллей // В. Шугаев Переживания читающего человека. М.: Современник, 1988.

4.Под сенью темных аллей // В.Шугаев Переживания читающего человека. М.: Современник, 1988.

5.Трубина Л. А. Русская литература XX века/ Учебное пособие. - М.: Финита, Наука, 1998.

6. Mukaddas O. Kurbanova. AESTHEICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN THE HERMENEUTICAL FEATURES OF THE INDEPENDENCE POEMS. Oriental Journal of Social Sciences SJLF for 2022:5.908. Pages: 93-100. DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojss-02-04-13>